

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация

**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
И.И. профессор
А.А. Черкасов

О Т Ч Е Т

**о научно-исследовательской работе
за 2017 г.**

Сочи 2017

Основные положения по представлению отчета

- 1.1. Отчет о научной деятельности представляют лаборатории, входящие в структуру центра.
- 1.2. В отчет включаются показатели по основной деятельности, предусмотренной Уставом организации.
- 1.3. Отчеты о научно-исследовательской деятельности лабораторий рассматриваются на их заседаниях и утверждаются директором центра.
- 1.4. Обобщенные отчеты лабораторий готовятся в срок до 20 декабря 2017 г.

Порядок составления отчета о научной деятельности

1. Годовой отчет о научной деятельности состоит из шести разделов и пояснительной записки.

В первом разделе представлены сведения по всем научным темам (**Форма 1**).

Второй раздел содержит краткие аннотационные отчеты по НИР (**Форма 2**).

В третий раздел включаются сведения о результативности НИР (**Форма 3**).

Четвертый раздел содержит сведения о наиболее значимых научных результатах, полученных в отчетном году (**форма 4**).

Пояснительная записка должна содержать необходимые пояснения и анализ основных показателей научной деятельности подразделения за отчетный год:

- участие в программах и конкурсах;
- новые формы управления и организации проведения научных исследований;
- развитие материально-технической базы;
- изобретательская и патентно-лицензионная работа;
- аналитический отчет по конференциям, состоявшимся в отчетном году на базе факультета, института;
- научно-исследовательская работа студентов.

2. Данные должны быть достоверными и выверенными по строкам и графам таблиц. Таблицы должны быть выверены по идентичным и связанным показателям.

3. Показатели научной деятельности указываются в отчете на основании сведений, представленных кафедрами, отделами, лабораториями.

4. Директор центра несет ответственность за достоверность представленной в отчете информации.

Приложения:

- копии титульных листов монографий,
- копии титульных листов сборников научных трудов,
- копии титульных листов учебников и учебных пособий,
- копии первых листов статей, опубликованных в зарубежных изданиях,
- копии первых листов статей, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК,
- авторефераты докторских и кандидатских диссертаций.

Результативность НИР в 2017 году

4.1 Защита диссертаций

№ п/п	Ф.И.О. диссертанта (организация, подразделение, должность)	Тема диссертации	Заявленные ученая степень, специальность (шифр, наименование)	Научный руководитель (консультант) – уч. ст., уч. звание, фамилия и инициалы)	Город, ВУЗ, диссертационный совет (шифр совета), дата защиты	Серия, номер диплома доктора (кандидата) наук, дата утверждения
1	Ермачков И.А.	Город-курорт Сочи в период Перестройки (1985-1991 гг.): социально-экономический аспект	к.и.н. (07.00.02 – Отечественная история)	Д.и.н., доцент Черкасов А.А.	Краснодар, Кубанский государственный университет, Шифр совета Д 212.101.03 23.09.2016	Утвержден 1.02.2017.

4.2 Монографии (приложить ксерокопии титульных листов и 2-ой страницы)

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Издательство, город	Год издания	Количество страниц	Тираж
1	-	-	-	-	-	-

4.3 Сборники научных трудов (приложить ксерокопии титульных листов) Указываются сборники, изданные на кафедре или факультете

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Издательство, город	Год издания	Количество страниц	тираж
1	-	-	-	-	-	-

4.4 Учебники, учебные пособия (приложить ксерокопии титульных листов)

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Издательство, город	Год издания	Количество страниц	Гриф Учебно-методического объединения, Минобрнауки России,
1	Обществознание 11 класс. Для профильных общеобразовательных учреждений	Среди авторов О.А. Котова	Просвещение, Москва	2017	432	-

4.5 Статьи в зарубежных изданиях (приложить ксерокопии первых листов статьи)

№ п/п	Название статьи на языке оригинала	Авторы (ФИО) (жирным шрифтом выделить сотрудников центра)	Название журнала / страна	Импакт-фактор	РИНЦ	Scopus	Web of Science	Год издания	Том, №	Страницы (с... по...)
	Название статьи на русском языке									
1	Educational-Cognitive Barriers in the Preparation of Future Social Pedagogues for the Prevention of Social Dependencies	Neskoromnykh N.I., Chernenko N.V., Mamadaliyev A.M. , Vorozhbitova A.A.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6 (1)	57-63
2	Geography Education Research in Serbia: a Teacher's Perspective	Rajović G. , Bulatović J.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6 (1)	100-125
3	Emancipation in Educational System: Formation of Women's Higher Education in Russia	Kornilova I.V., Magsumov T.A. T.A.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6 (2)	352-366
4	Higher and Secondary Education of the Don Cossacks in the Context of the Epoch: the Time of the Great Reforms	Peretyatko A.Yu. , Zulfugarzade T.E.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6 (2)	367-377
5	The list of captives from the turkish vessel belifte as a source of information on the slave trade in the north-western caucasus in the early 19 TH Century	Cherkasov A.A. , Ivantsov V.G., Smigel M., Molchanova V.S.	Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije - Series Historia et Sociologia /Словения	-	X	X	X	2017	27, № 4	851-864
6	Some aspects of economic - geographical view on the sustainable development of mineral resources	Bulatović J., Rajović G.	European Geographical Studies / Словакия	-	X	-	-	2017	4 (1)	4-16
7	Some aspects of the sport tourism with the review of Montenegro: overview	Bulatović J., Rajović G.	Tourism Education Studies and Practice / Словакия	-	X	-	-	2017	4 (1)	18-28
8	Combat auto-printing mobile unit BPK-63MKL	Karataev V.B.	Propaganda in the World and Local Conflicts / Словакия	-	X	-	-	2017	4 (1)	81-86
9	Cultural identity and language of children of migrants from Serbia and Montenegro who live in Denmark - preliminary research report	Rajović G. , Bulatović J.	European Journal of Social and Human Sciences / Словакия	-	X	-	-	2017	4 (2)	79-87
10	Život a zvyky kaukazských Čerkesov: historicko-komparatívna sondáž cestopisov európskych cestovateľov od začiatku 16. do polovice 19. storočia	Šmigel M., Cherkasov A. , Kmeť M.	Muzeológia a kultúrne dedičstvo / Словакия	-	X	X	X	2017	5 (2)	29-50
11	Трофеи микадо. Бывшие китайские и русские броненосцы в японском флоте	Митюков Н.В. , Балакин С.А.	Наука и техника /Украина	-	X	-	-	2017	2 (129)	26-35

12	Serfdom and Serfdom of Peasants in the Russian State: Comparative Analysis	A.M. Mamadaliev, S.I. Degtyarev	Slavery: Theory and Practice / Словакия	-	X	-	-	2017	2 (1)	7-17
13	Nowe rosyjskie małe kutry bojowe	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 1	101-104
14	Kosmiczna flota zsrri i rosji, część III	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 1	89-98
15	Kosmiczna flota zsrri i rosji, część IV	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 2	93-104
16	Czy działa fubuki były najlepsze na świecie?	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 3	26-28
17	Directions, Objectives, and Author's Concepts of Audiovisual Media Interpretations of School and University Theme in the Soviet Cinema of the "Thaw" Period (1956–1968)	Fedorov A., Levitskaya A., Gorbatkova O., Mamadaliev A.M.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(3)	516-529
18	Education and Knowledge in the Use of Financial Products and Services in Bachelor's Degree Students	García-Santillán A., Moreno-García E., Molchanova V.S.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(3)	530-541
19	Model of Distant Learning Educational Methods for the Students with Disabilities	Naumova T.A., Vytovtova N.I., Mitiukov N.W. , Zulfugarzade T.E.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(3)	565-573
20	Some aspects of eco tourism with view to Montenegro: overview	Bulatović J., Rajović G.	Journal of Advocacy, Research and Education / Гана	-	X	-	-	2017	4 (2)	96-111
21	Serfdom and serfdom of peasants in the Russian state: comparative analysis	Mamadaliev A.M. , Degtyarev S.I.	Slavery: Theory and Practice / Словакия	-	X	-	-	2017	2 (1)	7-17
22	The peruvian submarines «Dos de Mayo» («Sierra»)	Mitrofanov A.F.	International Naval Journal / Словакия	-	X	-	-	2017	5 (1)	77-81
23	«River buses» for the Cuban war	Mitiukov N.W.	International Naval Journal / Словакия	-	X	-	-	2017	5 (1)	49-60
24	The militargrenze from the battle of solferino before the beginning of demilitarization: three views out of Russia (F.F. Tornau, N.I. Krasnov, B. Katalinich). Part III	Peretyatko A.Y.	Военный сборник / Словакия	0,224	X	-	-	2017	5 (1)	20-41
25	Kosmiczna flota ZSRR I Rosji, CZęść V	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 4	89-97
26	Kanонерки intrépida i Mensajera	Mitiukov N.W.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 6	2-9
27	Peruwiańskie okrety podwodne typu dos de mayo (Sierra)	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 6	90-96
28	Kosmiczna flota ZSRR I Rosji, CZęść VI	Mitrofanov A.F.	Okrety wojenne / Польша	-	X	-	-	2017	№ 6	97-104

29	The importance of “thoughts on being profitable for the state in the financial relation of the system of contributing irregular troops by special population groups, enjoying for this military service exemptions and privileges” of N.I. Krasnov in the legacy of the author, and social-political life of the Don 1860	Peretyatko A.Y.	History and Historians in the Context of the Time / Словакия	0,062	X	-	-	2017	15 (1)	4-22
30	N.I. Krasnov and his “considerations on the financial advantage for the state of the system of irregular troops’ nomination by the special population groups, enjoying the exemptions and privileges for their military service”	Peretyatko A.Y.	Русский архив / Словакия	-	X	-	-	2017	5 (1)	33-51
31	Gender Analysis of the Development of School and University Theme in Soviet and Russian Audiovisual Media Texts	Levitskaya A., Seliverstova L., Mamadaliyev A.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(4)	723-731
32	From Anxiety as a Psychological and Biological Phenomenon to Mathematics Anxiety: A Theoretical Approach	Moreno E., García-Santillán A., Molchanova V.S. , Larracilla-Salazar N.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(4)	757-774
33	Preparation of Staff of Tourism-Recreational Sphere in Russia	Oborin M.S., Gvarliani T.E. , Nagoeva T.A., Ponomareva M.A.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(4)	775-786
34	Project of Reforms Proposed for the Don Public Education IN THE first half of 1860: A.M. Dondukov-Korsakov, Kh.I. Попов, N.I. Krasnov	Peretyatko A.Yu. , Zulfugarzade T.E.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(4)	817-829
35	Family and School in Russia at the Beginning of the 20th century: Attempts to Bridge the Gap	Magsumov T.A.	European Journal of Contemporary Education / Словакия	0,250	X	X	X	2017	6(4)	837-846
36	Потери русской армии в Закавказье в Русско-турецкую войну (1828–1829 гг.): историко-статистическое исследование	Черкасов А.А. , Братановский С.Н., Валлоу А.	Русин / Молдова	-	X	X	X	2017	50 № 4	38-60
37	Specificities of Soviet Repatriation in Slovakia in 1944–1952	Smigel M.	East European History / Словакия	-	-	-	-	2017	3(1)	23-38

4.6 Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК (приложить ксерокопии первых листов статьи)

№ п/п	Название статьи	Авторы (ФИО) (жирным шрифтом выделить сотрудников центра)	Название журнала	Импакт-фактор	РИНЦ	Scopus	Web of Science	Год издания	Том, №	Страницы (с... по...)
1	The Formation of the Russian Medical Activities in the Caucasus in 1736–1799	Gvarliani T.E., Koroleva L.A., Svechnikova N.V.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	39-47
2	The Losses of the Russian Army during the Caucasian War (1801–1864): Historical and Statistical Research	Cherkasov A.A., Ivantsov V.G., Smigel M., Molchanova V.S.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	68-85
3	Problems of Votkinsk’s Shipbuilding: to Analyze the Historical Sources	Mitiukov N.W., Matveev D., Svechnikova N.V.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	145-152
4	The Agriculture and Industry of the Black Sea Province at the beginning of the 20th century	Polyakova L.G., Ostrovskaya A.A., Murtuzalieva S.Yu.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	209-217
5	The Activities of the Armenian parties Dashnaksutyun and Gnchak on the territory of the Black Sea Province at the beginning of the XX century	Taran K.V., Dyuzhov A.V., Rassolov I.M.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	248-256
6	The Russian Aviation in the First World War: the Features of Artillery Fire Correction	Karataev V.B., Chursin A.A., Semenov A.S.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	43, № 1	301-308
7	Votkinsk’s Shipbuilding During the First World War. Reconstruction and Analysis of the Structure of Military Orders	Mitiukov N.W., Matveev D., Semyonov A.S.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	44, № 2	644-652
8	«Мы ненавидим всю силу нашего сердца рабский произвол, который царствовал во всех частях вашего управления»: о причинах непопулярности атамана М.И. Черткова на Дону	Перетягько А.Ю.	Вестник Томского государственного университета: История	0,348	X	-	X	2017	48	118-127
9	Стратегии адаптивного поведения лиц пожилого возраста в интернет-пространстве	Нескоромных Н.И., Мамадалиев А.М.	Медиаобразование. Media Education.	0,053	X	-	X	2017	№ 1	163-175
10	Demographic Consequences of the Caucasian War: on the Issue of Battle Losses of the Highlanders	Krinko E.F., Suschiy S.J., Mamadaliyev A.M.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	821-835

11	The Traditional Medicine in the Caucasus and the Activities of the Georgian Medical Board (1801–1804 years)	Ermachkov I.A., Koroleva L.A., Svechnikova N.V., Gut J.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	836-846
12	The Combatant of the Caucasian Army (1801–1864 years): Uniform, Equipment, Traditions	Karataev V.B., Belyalova A.M., Artemova S.F., Yakushev A.N.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	847-852
13	The Policy of the Caucasian Authorities Regarding the Mountaineers of Circassia who fled to the Russian Side (1815–1861)	Ivantsov V.G., Cherkasov A.A., Smigel M., Valleau A.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	871-877
14	"Before Giving to the Nation or Tribe A New Order, One Must First Ask the People of this Nation whether they Need this Order": the Local Prerequisites for the Reforms of 1860–1870 On the Don. Part I	Peretyatko A. Y.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	937-948
15	Circassia in the Russian-Turkish Relations at the end of the XVIII – the beginning of the XIX centuries	Rajović G., Ezhevski D.O., Vazeroва A.G., Trailovic M.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	45, № 3	803-810
16	Динамика морфофункциональных показателей мальчиков 8-15 лет г. Набережные Челны	Магсумов Т.А., Смирнова А.В., Хасанова А.Р., Магсумова Р.А.	В мире научных открытий	0,199	X	-	-	2017	9, № 1	90-99
17	Military-sanitary affairs in the Caucasus in 1803-1808 years: the characteristic peculiarities	Ermachkov I.A., Koroleva L.A., Svechnikova N.V., Gut Ja.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1252-1260
18	Some aspects rural-urban interdependence: economic-geographical view	Rajović G., Bulatović J.	Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences	1,146	X	-	-	2017	61, № 1	17-28
19	Экологические практики как способ интериоризации экологической модели поведения учащейся молодёжи	Ахметова М.Х., Бобкова Е.Ю., Магсумов Т.А., Максимов Я.А.	Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал)	0,522	X	-	-	2017	8, № 7	330-346
20	The exchange of prisoners as a new form of the russian-circassian dialogue at the beginning of the 19th century: part I	Rajović G., Ezhevski D.O., Vazeroва A.G., Trailovic M.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1261-1274

21	Sports training in parts of the active army in the period of the Caucasian war	Natolochnaya O.V., Chikhladze L.T., Yablochkina I.V., Gordeev I.A.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1291-1296
22	The losses of the russian army during the russian-persian war of 1826-1828: the historical-statistical study	Cherkasov A.A., Smigel M., Bratanovskii S., Valleau A.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1315-1321
23	Before giving to the nation or tribe a new order, one must first ask the people of this nation whether they need this order": the local prerequisites for the reforms of 1860-1870 on the Don. Part II	Peretyatko A.Y.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1401-1415
24	Networking in scientific projects on naval history	Mitiukov N.W., Kondratenko R.V., Korobeinikov A.V., Dashyan A.V., Mitrofanov A.F.	Bylye Gody	0,331	X	X	X	2017	46, № 4	1582-1590
25	Судостроительный цех воткинского завода в годы первой мировой войны	Митюков Н.В., Матвеев Д.В.	Вестник Томского государственного университета: История	0,348	X	-	X	2017	50	38-44

4.7 Статьи в сборниках и других изданиях

№ п/п	Название статьи	Авторы (ФИО) (жирным шрифтом выделить сотрудников центра)	Название журнала или сборника	Импакт -фактор	РИНЦ	Scopus	Web of Science	Год издания	Том, №	Страницы (с... по...)
1	"Полифемус". Идеальный корабль для борьбы с марсианами	Дашьян А.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	2, № 56	35-51
2	"Альмиранте Грау". Крейсер-долгожитель	Митрофанов А.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	2, № 56	57-64
3	Канонерская лодка "Дельгадо Парехо"	Митюков Н.В.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	5, № 59	29-34
4	Камуфляж кораблей Британского флота в годы второй мировой войны (Часть 1)	Дашьян А.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	5, № 59	41-51
5	«Деньги и труд оплодотворят самые бесплодные земли»: иллюзии казачьих прогрессистов 1860-х гг.	Перетятко А.Ю.	Новое прошлое / The New Past	-	X	-	-	2017	№ 1	77-88
6	Камуфляж кораблей Британского флота в годы второй мировой войны (Часть 2)	Дашьян А.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	6, № 60	61-64
7	Канонерская лодка "Яра"	Митюков Н.В.	Арсенал коллекция	-	X	-	-	2017	8, № 62	18-20
8	Загадка недостроенного транспорта	Митюков Н.В.	Гангут	-	X	-	-	2017	99	3-10

9	Трофеи Микадо. Бывшие китайские и русские броненосцы в японском флоте	Митюков Н.В., Балакин С.А.	Наука и техника	-	X	-	-	2017	2 (129)	26-35
---	---	--------------------------------------	-----------------	---	---	---	---	------	---------	-------

4.8 Участие в конкурсах

№ п/п	Наименование конкурса	Место и время проведения	Автор(ы) (ФИО)	Наименование выставленной на конкурс работы	Результативность (награды, премии, дипломы)
1	Международный конкурс научных и образовательных концепций и разработок «Педагогические достижения – 2017»	Научно-методический экспертный совет Научно-инновационного центра, г. Красноярск, 2017	Магсумов Т.А.	номинация «Учебная (учебно-методическая) разработка» за разработку «Профессиональные стандарты в сфере образования: инновации в организации образовательного процесса: учебник»	Диплом победителя I степени

